

SIRS x qSOFA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA*SIRS x qSOFA: AN INTEGRATIVE REVIEW*

Matheus Amorim Bastos Cardoso – Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Matheus da Silva Raetano – Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Marianne de Aguiar Vitória Praxedes – Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Weverton Lopes Candido – Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Pedro Fellipe Pereira da Silva Rocha – Universidade Federal de Alagoas - UFAL

RESUMO: O conceito de sepse foi atualizado no *The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)*, definindo-a como disfunção orgânica que ameaça a vida, sendo causada por uma resposta desregulada a uma infecção. Sem diagnóstico e tratamento precoce, o paciente séptico tem alta mortalidade, portanto, seu reconhecimento é prioritário. A escolha do melhor escore para diagnosticar e classificar essa afecção aumenta a sobrevivência dos pacientes e reduz agravos. Nesse sentido, a presente revisão integrativa objetivou comparar a acurácia dos escores qSOFA e SIRS *criteria* como ferramentas de triagem para sepse e suas principais implicações em população de adultos fora da UTI. Após análise de 1.068 artigos compatíveis com os critérios iniciais, avaliaram-se 9 artigos na íntegra selecionados por refinamento para sumarização de seus principais resultados. Dentre os sete artigos que avaliaram a mortalidade intra-hospitalar, todos relataram que o SIRS *criteria* possui maior sensibilidade, enquanto o qSOFA, maior especificidade. Em relação aos dois artigos com desfecho na ocorrência de sepse, o SIRS *criteria* apresentou melhor sensibilidade e pior especificidade em relação ao qSOFA. Em síntese, recomenda-se a adequação dos escores para as situações e locais específicos, a depender do objetivo da equipe, a fim de possuir o melhor benefício para o paciente: se tratamento precoce em pacientes suspeitos de infecção e/ou sepse, é mais favorável o uso do SIRS *criteria* em decorrência de sua maior sensibilidade; doutra forma, no cenário de busca por mais assertividade quanto aos casos que podem evoluir para desfechos negativos, é propício utilizar o qSOFA.

Palavras-chave: sepse, Escores de Disfunção Orgânica, Triagem, Serviços Médicos de Emergência.

ABSTRACT: The concept of sepsis was updated in *The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)*, defining it as a life-threatening organic dysfunction caused by a dysregulated response to an infection. Without early diagnosis and treatment, septic patients have a high mortality rate, therefore, their recognition is a priority. Choosing the best score to diagnose and classify this condition increases patient survival and reduces injuries. In this reasoning, the present integrative review aimed to compare the accuracy of the qSOFA and SIRS *criteria* scores as screening tools for sepsis and their main implications in the adult population outside the ICU. After analyzing 1,068 articles compatible with the initial criteria, 9 full articles were evaluated, selected through refinement to summarize their main results. Among the seven articles that evaluated in-hospital mortality, all reported that the SIRS *criteria* has greater sensitivity, while the qSOFA has greater specificity. In relation to the two articles with an outcome in the occurrence of sepsis, the SIRS *criteria* presented better sensitivity and worse specificity in relation to qSOFA. In summary, it is recommended that scores be adapted to specific situations and locations, depending on the team's objective, in order to obtain the best benefit for the patient. Early treatment in patients suspected of infection and/or sepsis is more favorable to the use of the SIRS *criteria* due to its greater sensitivity. Otherwise, in the scenario of seeking more assertiveness regarding cases that may evolve into negative outcomes, it is appropriate to use qSOFA.

Keywords: Sepsis, Organ Dysfunction Scores, Triage, Emergency Medical Services.

1

1. INTRODUÇÃO

O conceito de sepse foi atualizado no *The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)*, definindo-a como uma disfunção orgânica que ameaça a vida, sendo causada por uma resposta desregulada a uma infecção (Singer et al., 2016). Ocorrem, aproximadamente, vinte milhões de casos de sepse por ano mundialmente, levando a mais de cinco milhões de mortes, principalmente em países

de baixa e média renda como o Brasil (Rudd et al., 2018).

Se não diagnosticado e tratado precocemente, o paciente séptico tem altas chances de mortalidade, portanto, seu reconhecimento é de prioritária atenção. A escolha do melhor escore para diagnosticar e classificar essa afecção aumenta a sobrevivência dos pacientes e reduz agravos. O *Sepsis-3* recomendou a utilização do *Quick Sequential Organ Failure Assessment* (qSOFA) ao invés do *Systemic Inflammatory Response Syndrome* (SIRS) *criteria* como escore precoce para pacientes com alto risco para desenvolver sepse ainda fora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (Singer et al., 2016).

Todavia, existem divergências acerca do melhor escore devido às variações de sensibilidade, especificidade, ambiente hospitalar de uso e da população analisada. Nessa esfera, a revisão integrativa visa comparar a acurácia dos escores qSOFA e SIRS *criteria* como ferramentas de triagem para sepse e clarificar suas principais implicações em população de adultos fora da UTI.

2. MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa. A questão norteadora foi: qSOFA x SIRS *criteria*, qual o melhor escore de triagem para sepse em pacientes adultos fora da UTI? A pesquisa de artigos incluiu as bases eletrônicas PubMed, SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), MedLine (*Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências de Saúde), Periódicos CAPES, Cochrane e Repositório Institucional - Arca - Fiocruz.

Os artigos foram selecionados a partir da expressão lógica: ((qSOFA) OR (Quick Sequential Organ Failure Assessment score)) AND ((SIRS *criteria*) OR (Systemic Inflammatory Response Score)); sendo adaptada a formatação para as especificidades de cada plataforma de pesquisa.

Na primeira etapa, foram considerados como critérios de inclusão: artigos originais publicados entre janeiro de 2016 a janeiro de 2021, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, a respeito de humanos, considerada apenas a população não-UTI, e aceitos apenas artigos de coorte, caso-controle, análise transversal e ensaio clínico.

Quanto aos critérios de exclusão, foram determinados como: artigos que abordassem os descritores sobre “SIRS” apenas como “Systemic inflammatory response syndrome”, e não como escore; estudos em mulheres grávidas e abordagem dos escores em população com doenças específicas, condições específicas ou que realizaram procedimentos pré-determinados.

Após uma primeira filtragem, procedeu-se, então, a uma segunda etapa de busca, objetivando apurar a seleção aos fins da revisão. Dessa forma, foram analisados os critérios de exclusão: alterações nos escores base (ex.: qSIRS, qSOFA-lactate), artigos que incluíam população admitida em UTI, estudos limitados com amostras não significativas, idade média da população ≥ 60 anos e duplicatas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Encontraram-se 1.068 artigos compatíveis com os critérios iniciais. Ao término do processo seletivo de artigos, entretanto, restaram 9 artigos congruentes às questões norteadoras do trabalho proposto, os quais foram analisados na íntegra.

Os anos de publicações dos artigos selecionados correspondem ao intervalo de tempo entre 2017 e 2020, enquanto a língua utilizada foi a inglesa por unanimidade. Quanto aos países onde se desenvolveram as pesquisas, são: Estados Unidos da América (2), Holanda (2), Suíça (1), China (1), Indonésia (1), Tanzânia (1) e Austrália (1). A respeito dos tipos de pesquisa, encontraram-se os seguintes resultados: 6 artigos eram coortes prospectivas e 3 eram coortes retrospectivas. O número total de participantes incluídos na presente revisão foi de 2.812.522, cuja distribuição nas pesquisas variou de 409 a 2.759.529. Dentre os locais de admissão pesquisados, houve predominância de participantes advindos do departamento de emergência (2.799.959 pesquisados) em relação àqueles de enfermaria (12.563 pesquisados).

2

Alinhando-se os desfechos analisados pelos artigos aos resultados encontrados por eles, pode-se verificar que: 1) Dentre os sete artigos que avaliaram a mortalidade intra-hospitalar (Boillat-Blanco et al., 2018; Brink et al., 2019; Churpek et al., 2017; Ortega et al., 2019; Sinto et al., 2020; Van der Woude et al., 2018; Williams et al., 2017), todos relataram que o SIRS *criteria* possui maior sensibilidade, enquanto o qSOFA, maior especificidade. Por sua vez, em relação a *Area Under the Receiver Operating Characteristic* (AUROC), três não apresentaram diferença estatística na comparação entre o qSOFA e o SIRS *criteria*, um estudo não informou o AUROC e três demonstraram maior área no qSOFA. 2) Em relação aos dois artigos

que consideraram como desfecho a ocorrência de sepse, o SIRS *criteria* apresentou melhor sensibilidade e pior especificidade em relação ao qSOFA em ambas as pesquisas, enquanto que, em relação a AUROC, um estudo não apresentou diferença estatística e outro demonstrou superioridade do qSOFA (Delehanty et al., 2019; Luo et al., 2019).

É válido notar que os estudos foram diversificados geograficamente, contemplando uma população global, também demonstraram por unanimidade uma melhor sensibilidade do SIRS *criteria* e melhor especificidade do qSOFA. Consequentemente, ao utilizar o SIRS *criteria* o serviço alcançará precocemente mais pacientes com uma alta probabilidade de desfecho negativo, entretanto apresentará também mais falsos positivos podendo sobrecarregar o sistema (Schmedding et al., 2018). A sensibilidade baixa observada no qSOFA pode ser atribuída ao fato de que, esse escore é composto de parâmetros vitais que representam sintomas tardios de deterioração, por exemplo o estado mental alterado devido à baixa perfusão cerebral (Brink et al., 2019). Ademais, todos os artigos que apresentaram a AUROC significativamente diferente entre os critérios indicaram uma melhor acurácia diagnóstica do qSOFA, concordando com o consenso *Sepsis-3*. Todavia, o SIRS *criteria* pode ser considerado um melhor questionário para triagem dos pacientes em relação ao qSOFA na área de emergência por identificar e, por consequência, tratar mais precocemente os pacientes, o que reduz a mortalidade, o tempo de hospitalização e a morbidade (Churpek et al., 2017; Van der Woude et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os escores analisados possuem relevância na prática médica, entretanto com finalidades distintas. Deve-se selecionar a utilização dos escores para situações/locais específicos e a depender do objetivo da equipe, a fim de possuir o melhor benefício para o paciente. Se o profissional procura por iniciar um tratamento precoce em pacientes suspeitos de infecção e/ou sepse, haja vista que se pode reduzir a mortalidade, é mais favorável o uso do SIRS *criteria* em decorrência de sua maior sensibilidade. Doutra forma, no cenário em que o profissional busca por mais assertividade quanto aos casos que podem evoluir para desfechos negativos, é propício utilizar o qSOFA.

REFERÊNCIAS

Boillat-Blanco N, Mbarack Z, Samaka J, Mlaganile T, Mamin A, Genton B, et al. **Prognostic value of quick-SOFA as a predictor of 28-day mortality among febrile adult patients presenting to emergency departments in Dar es Salaam, Tanzania.** PLoS One. 2018;13(6):e0197982.

Brink A, Alsmas J, Verdonschot RJCG, Rood PPM, Zietse R, Lingsma HF, et al. **Predicting mortality in patients with suspected sepsis at the Emergency Department; A retrospective cohort study comparing qSOFA, SIRS and National Early Warning Score.** PloS one. 2019;14(1):e0211133.

Churpek MM, Snyder A, Han X, Sokol S, Pettit N, Howell MD, et al. **Quick sepsis-related organ failure assessment, systemic inflammatory response syndrome, and early warning scores for detecting clinical deterioration in infected patients outside the intensive care unit.** American journal of respiratory and critical care medicine. 2017;195(7):906–11.

Delahanty RJ, Alvarez J, Flynn LM, Sherwin RL, Jones SS. **Development and evaluation of a machine learning model for the early identification of patients at risk for sepsis.** Annals of emergency medicine. 2019;73(4):334–44.

3

Luo J, Jiang W, Weng L, Peng J, Hu X, Wang C, et al. **Usefulness of qSOFA and SIRS scores for detection of incipient sepsis in general ward patients: A prospective cohort study.** Journal of critical care. 2019;51:13–8.

Ortega RN, Rosin C, Bingisser R, Nickel CH. **Clinical scores and formal triage for screening of sepsis and adverse outcomes on arrival in an emergency department all-comer cohort.** The Journal of emergency medicine. 2019;57(4):453–60.

Rudd KE, Seymour CW, Aluisio AR, Augustin ME, Bagenda DS, Beane A, et al. **Association of the quick**

sequential (sepsis-related) organ failure assessment (qSOFA) score with excess hospital mortality in adults with suspected infection in low-and middle-income countries. *Jama.* 2018;319(21):2202–11.

Schmedding M, Adegbite BR, Gould S, Beyeme JO, Adegnika AA, Grobusch MP, et al. **A prospective comparison of quick sequential organ failure assessment, systemic inflammatory response syndrome criteria, universal vital assessment, and modified early warning score to predict mortality in patients with suspected infection in Gabon.** *The American journal of tropical medicine and hygiene.* 2018;100(1):202–8.

Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. **The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3).** *Jama.* 2016;315(8):801–10.

Sinto R, Suwanto S, Lie KC, Harimurti K, Widodo D, Pohan HT. **Prognostic accuracy of the quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA)-lactate criteria for mortality in adults with suspected bacterial infection in the emergency department of a hospital with limited resources.** *Emergency Medicine Journal.* 2020;37(6):363–9.

Van der Woude SW, van Doormaal FF, Hutten BA, J Nellen F, Holleman F. **Classifying sepsis patients in the emergency department using SIRS, qSOFA or MEWS.** *Neth J Med.* 2018 May;76(4):158-166. PMID: 29845938.

Williams JM, Greenslade JH, McKenzie JV, Chu K, Brown AF, Lipman J. **Systemic inflammatory response syndrome, quick sequential organ function assessment, and organ dysfunction: insights from a prospective database of ED patients with infection.** *Chest.* 2017;151(3):586–96.